

ВИЖАГИҶОИ ИСТИЛОҶНИГОРИИ СОҶАИ МАОРИФ ДАР ДАВРОНИ ШУРАВӢ

САИДМУРОДОВА СУРАӢӢ

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода,
муаллими калони кафедраи филологияи Шарқи Наздик. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе

Аннотатсия: Муаллиф дар мақола муҳимтарин масъалаҳои ташаккул, тағйирот ва рушди истилоҳоти соҳаи маориф дар давраи шуравӣ ва хусусиятҳои онҳоро дар заминаи таҳлили санадҳои расмӣ он давра, аз рӯйи дастурамалҳои “Установаи терминологияи забони тоҷикӣ” (1936), “Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ (1971)” баррасӣ намудааст.

Инчунин, муаллиф ташаккули истилоҳоти соҳаи маорифи солҳои 30-юмро бо низоми сиёсии даврони шуравӣ алоқаманд медонад. Дар мақола зикр гардидааст, ки муҳимтарин омилҳои ҳалқунанда дар ин самт босуръат бештар шудани таъсири забони русӣ ва мутамарказ гардонидани тамоми соҳаҳои фаъолияти мардуми шуравӣ, аз ҷумла, дар низоми маориф ба мушоҳида мерасид.

Ҳамзамон, дар мақола оид ба роҳи усулҳои истилоҳсозӣ дар замони Ҳукумати шуравӣ мароқ зоҳир гардидааст ва бо овардани мисолҳои мушаххас муҳимтарин хусусиятҳои онҳо шарҳу тавзеҳ ёфтаанд.

Калидвожаҳо: мактаб, маориф, дастурамал, мактабҳои олии, Комиссариати халқи маориф, курс, студент, хонанда, маҳви бесаводӣ.

СВОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЭПОХУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

САИДМУРОДОВА СУРАӢӢ

Таджикский международный университет иностранных языков имени С.Улугзаде,
старший преподаватель кафедры филологии Ближнего Востока. Республика Таджикистан, г.
Душанбе

В своей статье автор рассматривает наиболее важные вопросы становления, изменения и развития терминологии сферы образования в советский период и их особенности на основе анализа официальных документов того времени, согласно рекомендациям «Установление терминологии таджикского языка» (1936) и «Основные принципы терминологии таджикского языка» (1971).

Помимо этого, автор статьи связывает формирование терминологии в сфере образования 30-х годов с политической системой советской эпохи. Как отмечается в статье, ключевой определяющий фактор в этом направлении наблюдался в стремительном росте влияния русского языка и централизации всех сфер жизни советского народа, в том числе и системы образования.

В то же время в статье, посвященной способам и методам создания терминов в эпоху Советской власти, на конкретных примерах представлены и проиллюстрированы их важнейшие особенности.

Ключевые слова: школа, образование, методическое пособие, высшие учебные заведения, Народный комиссариат по образованию, курс, студент, обучающийся, устранение неграмотности.

PROPERTIES AND PECULIARITIES EDUCATIONAL SPHERE TERMINOLOGY IN THE ERA OF THE SOVIET UNION

SAIDMURODOVA SURAYYO

S.Ulughzoda Tajik International University of Foreign Languages. Senior Lecturer of the Middle Eastern Philology Department. Republic of Tajikistan, Dushanbe

The author considers the most important issues of formation, changes and development of terminology of the sphere of education in the Soviet period and their peculiarities on the basis of analysis of official documents from that time, following the recommendations “Establishment of the terminology of the Tajik language” (1936) and “Basic principles of the terminology of the Tajik language” (1971).

In addition, the author of the article connects the formation of terminology in the field of education in the 30s with the political system of the Soviet era. According to the article, the key determining factor in this direction was observed in the rapid growth of the influence of the Russian language and the centralization across all spheres of the Soviet people's life, including the education system.

At the same time, the article, devoted to the ways and methods of creating terms in the era of Soviet power, represents and illustrates their most important features using specific examples.

Keywords: *school, education, methodical manual, higher educational institutions, People's Commissariat for Education, course, student, learner, elimination of illiteracy.*

Истилоҳот ва истилоҳсозӣ дар забони форсӣ-тоҷикӣ таърихи дуру дарозро доро мебошад, аммо ин бахши забоншиносӣ то ҳол чи дар Иттиҳоди Шуравӣ ва чи дар Тоҷикистону берун ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст.

Тавре ки маълум аст, проблемаи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ шомили назарияи забоншиносии умумист. Ҳар он ки ки бо шарҳи мафҳуми истилоҳ вобаста аст, забоншиносиро натавонанд бо соҳаҳои гуногуни дониши илмӣ, балки бевосита бо риштаҳои мухталифи истеҳсолот ва меҳнати касбӣ пайванд месозад [1, 17].

Забони мо дар дарозии таърих чун дигар ҳамаи забонҳои муқтадирӣ олам дар натиҷаи бархӯрд ва тамосҳои забонию фарҳангӣ бо забонҳои дигар калимоту истилоҳоти зиёдеро аз ин забонҳо иқтибос гирифта, дорой афзудааст ва имрӯзу фардо низ анъанавӣ иқтибос гирифта, дорой афзудани забон аз ҳисоби забонҳои дигар идома хоҳад ёфт. Бими мо, имрӯз аз он аст, ки ҳамроҳ бо истилоҳоти иқтибосӣ таркибу муштакоти онҳо ба забони мо ворид нагарданд ва қолабҳои калимасозию истилоҳнигорӣ забонҳои бегона дар забони модарӣ мо нуфузу афзалият пайдо накунад [4,33].

Ҳамзамон бо таъсиси Ҷумҳурии худмухтори шуравии сотсиалистии Тоҷикистон (1924) ва табдил ёфтани он ба ҷумҳурии мустақили шуравӣ (1929), махсусан, пас аз табдили алифбои тоҷикӣ аз хатти форсӣ ба хатти лотинӣ (1929), аз як тараф ва рӯ овардани ҳукумати навтаъсиси шуравӣ ба дигаргуниҳои куллии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, динӣ, илмӣ ва фарҳангӣ, аз тарафи дигар, забони тоҷикӣ низ ба маҷрои нави рушду нумуи худ ворид гардид. Маъракаи сартосарӣ ба истилоҳ маҳви бесаводӣ, ифтитоҳ ёфтани мактабҳои нав ба ташаккул ва рушди истилоҳшиносии соҳаи маориф замина гузоштанд. Аммо дар шароити гузариш аз як низомии сиёсӣ ба низомии сиёсии комилан дигар мушкилиҳои зиёдеро дар миён ба бор овард. Муҳимтарин омили ҳалқунанда дар ин самт босуръат бештар шудани таъсири забони русӣ ва мутамарказ гардонидани тамоми соҳаи фаъолияти мардуми шуравӣ, аз ҷумла, низомии маориф буд.

Тавре ки муҳаққиқи тоҷик С.Назарзода қайд мекунад: “Агар ба таърихчаи беш аз шастсолаи истилоҳсозии нави забони тоҷикӣ дар даврони шуравӣ назар афканем, хоҳем дид, ки аз оғози пайдоиши ин масъала забоншиносон ва муҳаққиқон ҳамеша аз анархия, бетартибӣ ва ҳарчу марҷ дар ин соҳа шикоят кардаанд [5,61].

Бо дарназардошти талаботи мавҷуда дар танзими истилоҳот аз сабаби аҳаммияти сиёсӣ ва илмӣ пайдо кардани ин масъала муҳаққиқону мутахассисони ин ришта кӯшиш намуданд, ки барои ба як низоми муайян даровардани он усул ва қоидаҳо таҳия ва тартиб диҳанд.

Дар натиҷа дар тури 35 сол ду усулнома ва як “қоида”-и тасвибшудаи расмӣ дар ин маврид таҳия гардид. Сарфи назар аз камбудиву нуқсон ин санадҳо ба номурааттабиҳо хотима бахшиданд ва ҳатто имрӯз ҳам истилоҳсозии забони тоҷикӣ бар асоси онҳо ҷараён дорад.

То солҳои сиюми асри гузашта, пас аз баҳсу мунозираҳои тезтунд чандин усул ва принципҳои умумии истилоҳшиносии забони тоҷикӣ, сарфи назар аз дурустӣ ва нодурустии онҳо, ба таври кулӣ муайян гардиданд. Ва акнун лозим буд, ки ба таври расмӣ дар қолаби дастуралма ва ё усулномае барои истифода ва татбиқ пешниҳод шавад. Чунин санади расмӣ соли 1936 бо номи “Установаи терминалогияи забони тоҷикӣ” ба нашр расид.

Нахустин Кумитаи истилоҳот дар Тоҷикистон соли 1935 таъсис ёфт. Ин идора Комитети марказии алифбои нав ва терминалогия ном дошта, аз чор шӯба иборат буд. Ва як шӯбаи он шӯбаи луғат ва терминалогия ном дошт. Ин кумита соли 1936 бо номи “Установаи терминалогияи забони тоҷикӣ” дастуралмае қабул кард, ки усулан равишҳои асосии истилоҳоти забони тоҷикиро то солҳои ҳафтодуми садаи хх муқаррар намуд. Усулномаи мазкур, ки дар руҳияи сиёсати давр таҳия шуда буд ва ҷанбаи заифи илмӣ дошт, забони тоҷикиро аз маҷрои табиӣ рушди худ берун кард ва дар роҳи пешрафти забон дар садаи сарнавиштсози бист монеа эҷод намуд [4, 40].

Мавриди зикр аст, ки ин усулнома аз 15 усул (принсип) иборат буда, то ба имрӯз дорои аҳаммияти баланди илмию амалист. Вале рӯзгори имрӯзаи соҳибистиклолии кишвар ва давлатдорӣ миллӣ зарурат пеш овардааст, ки баъзе усули истилоҳшиносии тоҷикӣ мавриди таҷдид, такмил ва бознигарии ҷиддӣ қарор дода шавад. Зеро, ҳангоми таҳияи усулномаи мазкур, яъне дар рӯзгоре, ки идеологияи ҳукмрони шӯравӣ ҳарчанд зоҳиран баробарии забонҳои тарғиб намуда, ботинан ба густариши забони русӣ ва тарвиҷи корбасти истилоҳоти русиасл бештар машғулу манфиатдор буд, забони тоҷикӣ дар илму фан доираи фаъолияти нисбатан маҳдудтар дошт ва ҳангоми истилоҳшиносии ва корбасти истилоҳот ба истилоҳоти русӣ бештар афзалият ва бартарӣ дода мешуд. Аз 15 асли усулномаи мазкур 10 асли он (аслҳои 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15) бавосита ё бевосита ба забони русӣ алоқамандӣ дошт. Аз ҷумла, асли 3 “бо роҳи аз ҳисоби терминҳои забони русӣ ва дигар забонҳо бой кардани захираи терминҳои забони тоҷикӣ”, асли 4 “бо роҳи аз забони русӣ айнан тарҷума кардани калима ва ибораҳо (калка)” ва асли 12 “баъзе унсурҳои калимасозии юнонию лотинӣ, ки дар забони русӣ ҳастанд, дар забони тоҷикӣ низ бетағйир мемонанд” муқаррар шуда буд [4, 50].

Мувофиқи моддаҳои ин “Установа” истилоҳсозии забони тоҷикӣ асосан бо ду роҳ бояд пеш равад. Сухан дар бораи “муқаррар кардани терминҳои нава меравад, ки пештар дар забони тоҷикӣ набуданд ва бо интишороти маданияти сотсиалистӣ ба забони тоҷикӣ мебароянд, монанди коллектив, бригада, театр ва ҳоказо” [5, 67].

Роҳи дигар дар истилоҳсозӣ “бехта тозакуни” ва аз нуқтаи назари танқидӣ коркард ва қабули “терминалогияи дар забони тоҷикӣ будагӣ” мебошад.

Истилоҳоте, ки дар забони тоҷикӣ маъмул гашта, мафҳумро дуруст ифода мекунанд ва ба “ҳаёти ҳозираи советӣ” мувофиқат дошта, ба талабҳои он ҷавоб медоданд, бояд иваз карда нашаванд, монанди “синф” ба “класс”, “адабиёт” ба “литература” ва ғайра.

Ва муҳимтар аз ҳама он буд, ки мувофиқи дастурҳои ин санад агар истилоҳи нав дар байни омма ҳанӯз “устувор барқарор нагардида”, барои баёни он истилоҳи советӣ ва интернационалӣ ба кор бурда шавад, монанди “монополия”, “компания”, “нагрузка” ба ҷойи “инҳисор”, “маърака”, “сарборӣ”.

Тавре ки мебинем, тарроҳон ва таҳиягарони санад барои истилоҳсозии забони тоҷикӣ танҳо ду роҳ боқӣ гузоштаанд. Роҳи аввал қабули бечунучарои истилоҳотест, ки бо паҳши маданияти сотсиалистӣ падида омаданд ва дар забони тоҷикӣ пештар мавҷуд набуданд. Ва аз ин сабаб, бояд ба шакли забони асл пазируфта шаванд. Бидуни шак аз қабули миқдори муайяни истилоҳоти навин ҷойи гурез набуд ва бар ҳамагон равшан аст, ки доду гирифт ва

таъсирпазирӣ шеваи табиӣ ва роҳи такмили забонхост. Аз ин рӯ, забони тоҷикӣ хоҳу ноҳох захираи луғавии худро аз ҳисоби луғоту истилоҳоти нав бояд пурра мекард.

Дар мавриди сохтани истилоҳот аз заҳоири дохилии забон аслан сухан намеравад. Чунин бархӯрд ва чунин дастур роҷеъ ба роҳҳои истилоҳгузинӣ аз нигоҳи илмӣ маълум аст, ки дуруст набуд.

Манобеи истилоҳсозии забони тоҷикӣ ҳам дар ҳамин руҳияи боло муайян шудааст: Якум- “захираҳои хоҳ забони гуфтугӯӣ ва хоҳ забони адабии ҳозира” ва дуюм- “терминалогияи советӣ ва интернационалистӣ, ки ба забонҳои халқҳои СССР даромадаанд ва медароянд”.

Чунон ки маълум аст, тарҷума ва ҳатто тарҷумаи таҳтуллафзии мафҳуми калимаҳои бегона (калка) яке аз усулҳои муҳими истилоҳсозӣ дар ҳар забон мебошад. ”Установка” ин шеvaro дар маҷмӯъ мепазирад, вале дар айни ҳол дастур медиҳад, ки “дар ҷои тарҷумаи маъноӣ ҳеҷ вақт тарҷумаи механикӣ терминҳо (аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ) кор фармуда нашавад ба монанди методология -усулдонӣ, биология -ҳаётшиносӣ ва ғайра.

Истилоҳоти байналмиллалӣ низ “асосан ба воситаи забони русӣ” қабул карда шавад.

Бахши дуюми санад ба масъалаи имлои истилоҳот бахшида шудааст. Имлои ин истилоҳот ҳам на ба шакли тарзи талаффузи забони тоҷикӣ, балки бо тағйироти ҷузъӣ мувофиқи дастури забони русӣ муқаррар шудааст, монанди комсомол, колхоз, радио, журнал, комиссариат, объект, бюро, сотсиализм, коллектив ва амсоли инҳо.

Зимнан бояд гуфт, ки дар паҳлуи истилоҳоти бегона чун совет, партия, интернационал, кандидат, термин, политбюро, парторг, ячейка, контрол, орден, протокол, редаксия, план, журнал, пропаганда рента тарҷума ва ё баробариҳое, ки солҳои пеш барои истилоҳоти нави инқилобӣ сохта ва ё пайдо карда шуда буданд, дар ин “Установка” нигоҳ дошта шудаанд, мисли инқилоб, иттифок, анҷуман, хуччат, лоиҳа, қарор, даҳрӯза, унсур, ташвиқот, намоянда, вакил, сардор, мафкура, ғоя, чопхона, матбаа, иҷора, зиёӣ ва монанди инҳо.

Дастурамали сеюм 35 сол баъди “Установка”, соли 1971 зери унвони “Принсипҳои асосии терминалогияи забони тоҷикӣ” аз ҷоп баромад. Тартибдиҳандаи он Я.И.Калонтаров буд.

Ин “Принсипҳо” усулҳои истилоҳсозии забони тоҷикиро ба сурати умум фаро гирифта аз тарафи “Комитети терминологии АФ РСС Тоҷикистон” тасдиқ шуда, дар зери таҳрири М.С.Осимӣ ва Н.А.Маъсумӣ таҳия гардидааст. Ин санад бино бар муаррифномае, ки пеш аз оғози китоб омадааст “....барои шуъбаҳои соҳавии Комитети терминалогӣ, тартибдиҳандагони луғатҳои терминалогӣ, мутарҷимон, коркунони нашриёт ва муаллимон дастурамал мебошад” [7, 2].

Дастурамали сеюм, мутаассифона, то ҳол охири саноди расмиест, ки ба масъалаи истилоҳсозии забони тоҷикӣ, роҳҳои тақомул ва тартибу низоми он бахшида шудааст. Дар он таҳаввулот ва дигаргуниҳое, ки дар ин соҳа баъди “Установка” рӯй додааст, ба таври мухтасар ҷамъбаст шудааст. Вале аз муҳтавои китобчаи мазкур чунин бармеояд, ки дар тӯли беш аз сӣ соли ахир (то соли 1971) проблемаҳои истилоҳсозӣ ва бесару сомонӣ дар ин ришта камтар нашудааст. Истифодаи нодурусти истилоҳот, “худмухтории” муаллифони аҳлу ноаҳл дар ин соҳа, риоя накардани қоидаҳои маъмули истилоҳсозӣ ва ғайра боиси “роҳ ёфтани ҳар гуна ҳарҷу марҷ дар тартиби термин ва дигар қоидаҳои забон гардидааст” [7, 6].

Аз ин рӯ, ба ақидаи тартибдиҳанда “вақти он расидааст, ки барои ҳалли масъалаҳои муҳимтарини терминҳои ҳозиразамони забони тоҷикӣ, барои муқаррар кардани принсипҳои илмӣ ва барои ба низом даровардани забони адабӣ ва принсипҳои он дастҷамъона ба кори ташкилии илмӣ камар бандем. Аз ин рӯ, муқаррар кардани терминҳои илмӣ, ҷамъиятӣ, сиёсӣ, техникӣ ва ғайра масъалаи ҳаётан муҳим ва кори таъхирнопазирӣ давлатӣ мебошад” [7, 6].

Вале бояд қабул кард, ки ин ду дастурамал бо вучуди камбудҳои зиёд барои ба низом ва тартиб даровардани истилоҳоти забони тоҷикӣ аз аҳаммият ҳолӣ набуданд. Дар даврае, ки ҳеҷ гуна меъёр ва дастури муқаррароти танзимкунанда вучуд надошт, ин аснод ҳадди ақал тартиби пазириш ва имлои истилоҳоти нави забони тоҷикиро муайян карданд.

Ҳоло якчанд намунаҳои истилоҳоти соҳаи маорифро меоварем, ки дар солҳои 30-юм дар матбуоти тоҷик роиҷ буданд: **Комиссиариати халқи маориф, иттифоқҳои касаба, мактабҳои олии, студентон, рабфак, хонанда, курсҳои тайёри, политехонидани мактабҳо, мактабҳои барҳам додани бесаводӣ, кори нормай, мактабҳои чаласаводон, комбинати педагогӣ, кружокҳои саноеи нафиса, физкултура, босаводон, чаласаводон, маҳви бесаводӣ, маҳви чаласаводӣ, випуск карда шуданд, Наркомпрос, институти тарбия ва таълими Тоҷикистон, дорулфунуни давлатӣ, сетҳои васеи мактабҳои таълими умумӣ, асбобу ускуна, режими педагогӣ, протсессҳои кори таълиму тарбия, прогули бесабаб, делаҳои наву кӯхна, Управлениаи санъати Вазорати маданияти республика, Инспектори молия ва педагогика** ва амсоли инҳо.

Солҳои 30-юми асри XX ба ҷойи истилоҳи Вазорати илм ва маориф истилоҳи “Комиссиариати халқи маориф” қорбурд мешуд, ки инро дар мисоли зер хоҳем дид:

“**Ба Комиссиариати халқи маориф** ва Кумитаи марказии қормандони иттифоқҳои касаба пешниҳод карда шавад, ки хараҷоти рӯзномаро муайян намоянд ва дар сурати кифоя набудани маблағҳои аз Маскав ҷудошуда, аз имконоти маблағгузори маҳаллӣ истифода баранд” [2, 6].

Ҳамчунин, аз иқтибосҳои дигар маълум мешавад, ки дар солҳои сиюм бештари истилоҳҳои соҳаи маориф бо тақия ба забони русӣ сохта шудаанд.

Чунончи, “Агар дар солҳои 1931-32 дорои 2-3 мактабҳои олии шуда бошем, дар солҳои охир 5 адад мактабҳои олии, ки дар онҳо 730 нафар **студентон** давом доранд, 5 адад **рабфак**, ки дорои 650 нафар хонанда ва 19 адад **курсҳои тайёри**, ки дар он курсҳо 1385 нафар хонандагон давом доранд, соҳиб гардидаем” [2, 9].

Дар мисоли дигар, ки хеле диққатҷалбкунанда аст, ибораи “политехонидани мактабҳо” аз калимаи русии политехнизация дар шакли калкаи нопурра бо илова намудани пасванди “идан” як истилоҳи “нав” сохта шудааст, ба фикри мо, ин тарзи сохтани истилоҳот услубан нодуруст аст ва ба табиати забони тоҷикӣ созгор нест. Барои намуна метавон мисолҳои зеринро овард:

“Агарчи мактабҳои мо исман на **мактаби политехникӣ** гардонидашуда бошад ҳам, лекин дар амал **политехонидани мактабҳо** дида намешавад” [2, 10].

Дар мисолҳои поён истилоҳҳои “бесаводӣ”, “мактабҳои чаласаводон” аз калимаҳои сирф тоҷикии “савод” ва ҳамчунин вожаи арабии “мактаб” сохта шудаанд, ки амсоли ин истилоҳот дар ҳамон давра зиёд ба ҷашм мерасанд.

Иқтибосҳои овардашуда гувоҳи гуфтаҳои боло мебошанд:

“Соли гузашта **мактабҳои барҳам додани бесаводӣ** ба ҷои октябр фақат дар моҳи декабр ба **кори нормай** сар карданд...” [2, 13].

“Дар ҳисоб хонандагони **мактабҳои чаласаводон** ба масъалаҳои матнӣ, амалиёти касрӣ ва фоиз молик нашудаанд” [2, 14].

Ибораҳои истилоҳии “комбинати педагогӣ”, “кружокҳои саноеи нафиса” аз вожаҳои иқтибосии русӣ ва арабӣ дар қолаби ибораҳои изофии забони тоҷикӣ сохта шудаанд. Масалан, ин мисолҳоро дар ҷумлаҳои зер метавон мушоҳида кард:

Онҳо камбудихои рӯпӯшшудаи **комбинати педагогӣ**, камбудихои як қатор мактаб ва муаллимонро ошкор карданд” [2, 21].

“...Дар баробари ҳамин ҳаваси инро ба назар гирифта, ба **кружокҳои саноеи нафиса, физкултура** иштирок кунонидам” [2, 23].

Дар ин мисоли зер хабари ҷумла чунин аст: “випуск карда шуданд”, яъне калимаи русии “выпуск” айнан истифода шудааст: “Дар якуми январӣ соли 1938 дар республикаи мо 227501 нафар **босаводон** ва 116871 нафар **чаласаводон** буданд, дар якуми октябри соли 1938 ҳамагӣ фақат дар республика аз **мактабҳои маҳви бесаводӣ** ва **чаласаводӣ** 94156 нафар, яъне 27 протсент **випуск карда шуданд**” [2, 29].

Дар намунаи зерин ихтисораи русии “Наркомпрос” низ айнан мавриди истифода қарор гирифтааст:

“Бисёр рафикони дар съезд баромада гап задагӣ дар баробари ин масъала истода, дар пеши **Наркомпрос** ва органҳои районӣ талабҳои ҳаққонӣ гузоштанд, ки ба кори ҳаррӯза мактаб ва муаллимон роҳбарии оперативӣ ва ёрдами амалӣ расонда шавад” [2, 41].

Истилоҳоти “**Институти тарбия ва таълими Тоҷикистон**”, “**дорулфунуни давлатӣ**” низ аз калимаи иқтибосии “**институт**” ва аз вожаҳои арабии **тарбия, таълим, дорулфунун** сохта шудаанд.

Истилоҳоти мазкур дар ҷумлаи зер ба кор бурда шудаанд:

“Дар Самарқанд кушода шудани **институти тарбия ва таълими Тоҷикистон**, дар Сталинобод барои кушодани **дорулфунуни давлатӣ** тайёри дидан, дар Москва ва Ленинград таҳияи ташкил намудани аспирантура барои аспирантҳои гуногуни таҳассуси Тоҷикистон ва дигарҳо – аз ҷумлаи ҳамин чорабиниҳо” [2, 49].

“**Шаҳру кишлокҳои моро сетҳои васеи мактабҳои таълими умумӣ** фаро гирифтааст” [2, 63].

Дар радифи мисолҳои зикр гардида, боз истилоҳоте ҳастанд, ки аз калимаҳои арабӣ ва калимаҳои кӯҳнашуда сохта шудаанд. Ба ин истифодаи таркиби “асбобу ускуна” дар ҷумлаи зер мисол шуда метавонад.

“Дар соҳаи хоста гирифтани, ҷо ба ҷо гузоштан ва такмили ихтисоси муаллимон бо кадрҳои зарурӣ, бо **асбобу ускуна**, китобҳои дарсӣ мукамал таъмин кардани мактабҳо ҳарҷониба мустаҳкам кардани **режими педагогӣ** ва интизоми талабагон ва ғайра камбудихои калон ҷой доранд” [2, 65].

Аз баррасии мисолҳои зерин бармеояд, ки дар матбуоти ҳамон давр, умуман дар соҳаи маориф истилоҳ-вожаҳои русӣ бо унсурҳои тоҷикӣ бештар мавриди истифода қарор доштаанд, ки инро мо метавонем бо овардани намунаҳо тақвият бахшем:

“Муаллимони навкор барои омӯхтани тамоми **протсессҳои кори таълиму тарбия** ҷидду ҷаҳди зиёд доранд” [2, 67].

“Вай мувофиқи план чорабиниҳои тарбиявиро нағз ба роҳ монда, бо **прогули бесабаб** ва қафомонии хонандагон муборизаи қатъӣ мебарад” [2, 72].

“Ҳоло дар назди мактабҳоямон вазифаи бузург, яъне сар то сар ҷорӣ намудани **таълими политехникӣ** ва дар рӯҳи меҳнатдӯстӣ тарбия намудани талабагон меистад” [2, 72].

“**Инспектор** ҳеҷ саросема нашуда, қулфи як ҷевони даричаҳояш бешишаро кушод ва қариб ба ҳар як бор мешудагӣ **делаҳои наву кӯҳнаро** дар рӯи стол гирифта партофт” [2, 75].

“Бо чунин вазъият ҳаргиз муросо кардан мумкин нест, ки дар бисёр мактабҳои район **участкаҳои таълимӣ-таҷрибавӣ** мавҷуд нестанд” [2, 91].

“**Управления санъати Вазорати маданияти республика** дар ин хусус, аз афти кор, ҳеҷ фикр намекунад” [2, 99].

Хулоса, аз баррасӣ намудани мавзӯи мазкур метавон ба натиҷае расид, ки таъсирпазирии забони тоҷикӣ аз забони русӣ дар солҳои 30-юм баръало мушоҳида мешавад. Инчунин, ҳангоми омӯзиши истилоҳот ва истилоҳсозии нави забони тоҷикӣ дар солҳои шӯравӣ якҷанд нуктаро бояд таъкид намуд:

- Тавре ки муҳаққиқи тоҷик С.Назарзода қайд мекунад, “агар ба таъриҳчаи беш аз шастсолаи истилоҳсозии нави забони тоҷикӣ дар даврони шуравӣ назар афканем, хоҳем дид, ки аз оғози пайдоиши ин масъала забоншиносон ва муҳаққиқон ҳамеша аз анархия, бетартибӣ ва ҳарҷу марҷ дар ин соҳа шикоят кардаанд [5, 61].

- Муҳимтарин омили ҳалқунанда дар ин самт босуръат бештар шудани таъсири забони русӣ ва мутамарказ гардонидани тамоми соҳаи фаъолияти мардуми шуравӣ, аз ҷумла, низоми маориф буд.

- Бар асари сиёсати русигароии шӯравӣ доираи қорбурди забонамон маҳдуд гардида, аз маҷрои табиӣ рушди худ берун гашт ва имкониятҳои забонии худро аз даст дод.

Шоёни зикр аст, ки ин ду дастурамале, ки дар даврони шӯравӣ мавриди истифода қарор дошт, бо вучуди камбудихои зиёд барои ба низом ва тартиб даровардани истилоҳсозии нави забони тоҷикӣ аз аҳаммият ҳолӣ набуданд. Дар даврае, ки дар ин арса ҳеҷ гуна меъёр ва

дастуру муқаррароти танзимкунанда вучуд надошт, ин аснод ҳадди ақал тартиби пазириш ва имлои истилоҳоти нави соҳаи маорифи он давраро муайян карданд

АДАБИЁТ:

1. Байзоев Азим. Истилоҳот ва калимасозӣ дар “Донишнома”-и Абӯалӣ ибни Сино. – Душанбе: Андалеб, 2016. – 196с.
2. Дар масири солҳо. – Душанбе: Маориф, 2022. –512с.
3. Лившиц В.А., Смирнова Л. П. Язык Даниш- наме и роль Ибни Сино в развитии персидско-таджикской научной терминологии// Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока.Ч.III-М., 1981. – С.115-151.
4. Мирзо Ҳасани Султон. Истилоҳот ва истилоҳнигории тоҷикӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2019. – 196с.
5. Назарзода Сайфиддин. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо. – Душанбе: Дақиқӣ, 2013. – 370с.
6. Персидско-русский словарь. Т I- II. Под редакцией Ю. Рубинчика. – М. :Русский язык.1983.
7. Принципҳои асосии терминалогияи забони тоҷикӣ (тартибдиҳанда Я.И.Калонтаров). – Душанбе, 1971.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Дар зери таҳрири М.Шакуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ . –М. :Советская энциклопедия, 1969.